

FEATURES OF ACTIVE EDUCATION OF YOUTH

Kazhimova K.

*M. Utemisov West Kazakhstan University,
Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy and Psychology, Uralsk, Kazakhstan
<https://orcid.org/0000-0002-7099-0658>*

Galiaskarova A.

*M. Utemisov West Kazakhstan University,
2nd year master's student in Pedagogy and Psychology, Uralsk, Kazakhstan*

Mendigaliev A.

*LLP "UBT school Oral" 125 High School Oral
Chemistry teacher, deputy director for educational work,
Uralsk, Kazakhstan*

ЖАСӨСПІМДЕРДІ БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Кажимова К.Р.

*М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті,
Педагогика және психология мамандығы бойынша философия докторы (PhD), Орал, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-7099-0658>*

Галиаскарова А.Н.

*М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті,
Педагогика және психология БББ 2 курс магистранты
Орал, Қазақстан*

Мендіғалиева А.Т.

*ТОО "UBT school Oral" 125 High School Oral мектебі
Химия пәні мұғалімі, директордың тәрбие-ісі жөніндегі орынбасары,
Орал, Қазақстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14236921>*

Abstract

The article discusses one of the current issues in the field of modern education - the methods and approaches to using new technologies. The article is aimed at developing the creative, theoretical foundations, aesthetic views, judgment, assessment, cognitive activity of adolescents, and a full description of the features of using methods and types of active learning in accordance with modern requirements is given. The formation of adolescents' interest in academic subjects through active learning is theoretically substantiated, ways to increase the effectiveness of the learning process are shown, and the effectiveness of using innovative technologies in the classroom, including games, critical thinking, and analysis, are considered.

Аңдатпа

Мақалада қазіргі білім беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі-жаңа технологияларды қолданудың әдіс-тәсілдері жайлы жазылған. Жасөспірімдердің шығармашылық, теориялық негіздерін, эстетикалық көзқарастарын пайымдауын, баға беруін, танымдық белсенділігін дамытуға бағытталып, оларды белсенді оқытудың, қазіргі заман талабына сай, әдістері мен түрлерін қолдану ерекшеліктеріне толық сипаттама берілген. Белсенді оқыту арқылы жасөспірімдердің оқу пәндеріне қызығушылығын қалыптастыруды теориялық тұрғыда негіздеп, оқу үрдісінің тиімділігін арттыру жолдары көрсетіліп, сабақта инновациялық технологияларды, соның ішінде ойын, сыни тұрғыдан ойлау, саралау сияқты технологиясын пайдаланудың тиімділігі қарастырылған.

Keywords: education, adolescents, educational technology, active learning, critical thinking.

Түйін сөздер: білім беру, жасөспірім, оқыту технологиясы, белсенді оқыту, сыни тұрғыдан ойлау.

Қоғамның дамуымен қатар жалпы білім беру аспектілерін жетілдіріп, даму мақсатында оқыту технологиясын жетілдіру, атап айтқанда, осы салаға барынша сәйкес келетін оқытудың нысандары мен әдістерін қолдану мәселесі туындаған болатын. Осыған сәйкес, білім беру қызметін ұсынатын әрбір оқу орнының алдына қойылған міндет-білім беруді модернизациялау, яғни, ақпаратты талдаудың практикалық дағдыларын, сондай-ақ, ақпаратты талдаудың практикалық дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін оқытудың нысандары мен әдістерін

қолдану аясын кеңейту болып табылады. Жоғарыда көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру белсенді оқыту әдістеріне жүгінуді көздейді. Бұл әдістер прогрессивті бастамаға ие, оқу-тәрбие процесіне тұлғалық-семантикалық бағыт береді, әрбір оқушыны психикалық және мінез-құлық әрекетіне тартады, бұл жасөспірім оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде тұлғалық-бағдарлы көзқарас принциптерін іс жүзінде жүзеге асыруға ықпал етеді.

Оқытудың белсенді әдістері қандай да болмасын оқу орнында білім алушыларды өз

бетінше танымдық әрекетке баулуға, кез келген танымдық мәселелерді шешуге жеке қызығушылықты оятуға, олардың алған білімдерін қолдану мүмкіндігіне бағытталған әдістердің бірегейі болып табылады.

«Белсенді оқыту әдістері» түсінігі ХХ ғасырдың екінші жартысында пайда болып, кеңінен қолданыла бастады. Бұл білім беру үрдісіндегі оқушының белсенділігі мәселесі біздің заманымыздан бұрынғы зерттеушілерді қызықтырған жоқ дегенді білдірмейді. Мысалы, Сократтық маевтика белсенді оқытудың жаңашыл идеяларына сәйкес келсе, «Сократтық диалог» білім беру тәжірибесінде күні бүгінге дейін белсенді оқытудың бір әдісі ретінде кеңінен қолданылуда.

«Белсенді оқыту әдісі» немесе «Белсенді оқытудың әдістері» түсінігі педагогикада әртүрлі анықтамаға ие. Зерттеушілердің бірқатары оны білім беру мазмұнының әрекеттік компоненті десе, келесілері оны білім беру ұйымының оқыту формасы, ал, үшіншілері білім беру мақсаттарына жету үшін педагог пен білім алушының өзара қарым-қатынас әдісі болып табылатын оқыту түрі деген баға береді.

Белсенді оқыту әдісін Ю.Н.Емельянов [1] бірқатар әлеуметтік –психологиялық әсерлер мен феномендердің (топтық әсер, қатысу әсері және т.б) қолданылуына негізделген әлеуметтік – психологиялық оқытуда қолданылатын әдістер деп атайды.

Г.П.Щедровицкийдің анықтамасы бойынша белсенді әдістер – бұл білім алушылардың оқуға деген ынтасын саналы түрде қалыптастыру және «қажетті әрекеттер» арқылы білім алушыларға қажетті білім мен дағдыларды қысқа мерзімде және аз күш жұмсап меңгеруге мүмкіндік беретін әдістер болса, А.М.Смолин бұл оқыту әдістері білім алушылардың оқу материалын меңгеру процесінде белсенді ақыл-ой және практикалық әрекетке ынтасын ояту арқылы оқу-танымдық белсенділігін арттыратын оқытудың бір жолы деп есептейді [3].

А.П.Панфилов болса, белсенді оқыту әдістеріне интенсивті-интерактивті

технологияларды (ойындар, кейстер, тренингтер, дизайн және басқалары) жатқызады [4].

Өз еңбектерінде зерттеуші А.И.Жук және Н.Н.Кашел белсенді оқыту формалары мен әдістерінің келесі ерекшеліктерін атап көрсетеді:

- білім алушылар ойлауының мәжбүрлі белсенділігі;

- білім алушылардың оқу үрдісіне үнемі араласып отыруын қамтамасыз ету;

-оқу үрдісінің әңгімелесу формасы кезіндегі білім алушы мен оқытушының өзара қарым-қатынасының белсенділігі;

- оқу коммуникациясы кезіндегі оқытушы мен білім алушының өзін-өзі ұйымдастыру қызметінің рефлексивтілігінің көрінісі[2, с. 21–22].

"Педагогикалық технологиялар" оқу құралында [5] оқытудың белсенді әдістерінің бірден үш анықтамасы берілген:

1) оқу материалдарын игеру барысында білім алушыларды белсенді ой мен тәжірибелік қызметке ынталандыратын оқыту әдісі [5, б. 49];

2) білім алушының іс-әрекеті нәтижелі, шығармашылық, ізденушілік сипатта оқыту әдісі[5, б. 324];

3) қандай да болмасын мәселені шешу жолында еркін ой алмасуды көздейтін әңгімелесу барысында білім алушыны танымдық қызметке ынталандыратын оқыту әдісі. Оның қатарына әңгімелер, пікірталастар, тақырыптық семинар, іскерлік ойын және тренинг кіреді[5, б.324].

Оқытудың белсенді әдістерін зерттеушілер түрлі критерийлер бойынша жіктейді: тыңдаушылардың белсенділік дәрежесі, оқу-танымдық және ойын әрекетінің сипаты, ойындағы өзара қарым-қатынасты ұйымдастыру әдісі, сабақтарды өткізу орны, олардың мақсатты мәні мен қолданылатын имитациялық моделінің түрі және т. б.

Білім алушылардың қатысуы бойынша белсенді әдістер келесі екі түрге бөлінеді: жеке және топтық.

Ю. Н. Емельянов [1] белсенді оқыту әдісін келесі үш топқа бөліп қарастырады: пікірталас, ойын және сезімтал тренинг (кесте 1).

Кесте 1 - Ю. Н. Емельяновтың оқытудың белсенді әдістері жіктелімі

Оқытудың белсенді әдістері		
Пікірталас	Ойын	Сезімтал тренинг
Топтық пікірталас Инцидент әдісі Нақты жағдайды талдау	Дидактикалық және шығармашылық ойындар (оның ішінде іскерлік ойындар) Рөлдік ойындар (мінез-құлықтық оқыту, ойын психотерапиясы, психодрамалық түзету) Қарсы ойын	Өзін психофизикалық бірлік ретінде қабылдаудың тұлғааралық сезімталдығын үйрету

Психологияның негізгі бағыттарына сәйкес С. В. Петрушин оқытудың белсенді әдістерін төмендегідей жіктеп, келесі бағыттарды ерекше атап көрсетеді: тренинг тобы, кездесулер тобы, психодрама және гештальттерапия.

О. С. Анисимов белсенді әдістерді олардың пайда болу уақытына қарай дәстүрлі, жаңа (имитациялық) және соңғы (дамытушы) деп бөлуді ұсынады [2, б.23] (кесте 2).

Кесте 2 О. С. Анисимовтың оқытудың белсенді әдістері жіктелімі

Пайда болу уақытына байланысты оқытудың белсенді әдістері		
Дәстүрлі	Жаңа	Соңғы
Дәріс Семинар Практикалық сабақтар Тренингер	Имитациялық әдістер	Ойындар: Инновациялық Ұйымдастырушылық- белсенділік Ұйымдастырушылық-ойлау

Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде ең көп таралған жіктеу А. М. Смолкиннің ұсынған жіктеуі болып табылады. [3, б.30]. Мұнда білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің сипаты бойынша оқытудың белсенді әдістері әлеуметтік-

кәсіби іс-әрекетті имитациялауға негізделген (ойындық және ойындық емес) имитациялық және имитациялық емес болып негізгі екі түрге бөлінеді (кесте 3).

Кесте 3 - А. М.Смолкиннің оқытудың белсенді әдістері жіктелімі

Оқытудың белсенді әдістері		
Имитациялық емес	Имитациялық	
	Ойындық	Ойындық емес
Мәселелік оқыту Зертханалық жұмыс Тәжірибелік жұмыс Эвристикалық дәріс Семинар Тақырыптық пікірталас Курстық жұмыс Бағдарламалық оқыту Дипломдық жобалау Ғылыми-тәжірибелік конференция Өндірістегі оқыту Тағылымдама Оқулықпен өзіндік жұмыс	Іскерлік ойын Рөлдерді ойнау Ойындық жобалау Рөлдерді ойнаумен тағылымдама	Нақты жағдайларды талдау Имитациялық жаттығулар Нұсқаулық бойынша әрекеттер Құжаттамаларды талдау

Оқытудың белсенді әдістерін жіктеу жұмыстары бойынша еңбектеніп, өз үлестерін қосқан Ю. С. Арутюнов, М. М. Бирштейн, Н. В. Бурков, С. Р. Гидрович, Р. Ф. Жуков, В. М. Ефимов, Л. Н. Иваненко, В. Ф. Комаров, А. Л. Лившиц, Ю. М. Порховник, В. И. Рыбальский, Т. П. Тимофеевскийтің жұмыстарын ерекше атап өтуге болады. Жоғарыда көрсетілген белсенді оқытудың жалпы жіктелуінен бөлек келесі арнайы әдістерді атап өтуге болады: ойындардың жіктелуі, кейс-технологиялар, рефлексиялық технологиялар, тренинг және тағы басқалар. Жалпы, олардың әрқайсысы бір-біріне қайшы келмейді, белсенді оқыту кезінде бір-бірін толықтырып, оқыту барысында жүйелілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік тудырады.

Қорыта келе, білім беру – білім алушылар, әсіресе, жасөспірімдердің ғылыми білімді, іскерлік пен дағдыны меңгерудегі, шығармашылық қабілеттерін, дүниетанымын және адамгершілік-эстетикалық көзқарастарын дамытудағы белсенді оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру мен ынталандырудың мақсатты педагогикалық процесі болып табылатыны баршаға аян. Егер оқытушы жасөспірімдердің білімді меңгерудегі белсенділігін оята алмаса, олардың оқуын ынталандырмаса, онда оқыту жүзеге аспайды, білім алушы тек формалды түрде сабақта

отыра алады. Сондықтан, жасөспірім балаларды оқытуда олардың танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесі өзекті болып табылады. Жасөспірімдерге белсенді оқыту әдісін қолдану оқу үрдісіндегі келесі міндеттерді шешетінін атап өтсем деймін:

- тыңдаушылардың оқу-танымдық белсенділігін ынталандырады;
- ғылыми білім мен дағдыны меңгеру үшін олардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастырады;
- ойлау, есте сақтау, сыни тұрғыдан ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамытады;
- оқу дағдылары мен дағдыларын жетілдіреді;
- ғылыми дүниетанымы мен адамгершілік-эстетикалық мәдениетін дамытады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. Л., 1985.
2. Жук А. И. Деятельностный подход в повышении квалификации: активные методы обучения. Минск, 1994.
3. Смолкин А. М. Методы активного обучения. М., 1991.
4. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение :

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М., 2009.

5. Педагогические технологии : учеб. пособие для студентов пед. специальностей / М. В. Буланова-Топоркова [и др.] ; под общ. ред. В. С. Кукушина. М. ; Ростов н/Д, 2004.

6. Жук О. Л., Сиренко С. Н. Педагогика. Практикум на основе компетентностного подхода :

учеб. пособие / под общ. ред. О. Л. Жук. Минск, 2007.

7. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М., 1998.

8. <https://goaravetisyan.ru/kk/formirovanie-poznavatelnoi-aktivnosti-shkolnikov-formirovanie-poznavatelnoi-aktivnosti-mladshih-shk/>